

AS INSTITUIÇÕES E O PROCESSO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: Uma Análise sobre o Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE) – Angola

INSTITUTIONS AND THE PROCESS OF PUBLIC POLICIES: An Analysis of the Action Plan for the Promotion of Employability (PAPE) – Angola.

INSTITUTIONS ET PROCESSUS DES POLITIQUES PUBLIQUES : Analyse du Plan d'Action pour la Promotion de l'Employabilité (PAPE) – Angola

INSTITUCIONES Y PROCESO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: Análisis del Plan de Acción para la Promoción de la Empleabilidad (PAPE) – Angola

Bendito Guilherme Muhusso

beditogui@gmail.com

bedito_muhusso@iscte-iul.pt

[CV \(cienciavita.pt\)](https://cienciavita.pt)

ORCID: orcid.org/0009-0000-1563-5349

Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico

Como citar:

MUHUSSO, Bendito G. (2023). AS INSTITUIÇÕES E O PROCESSO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: Uma Análise sobre o Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE) – Angola. *Revista Científica Walinga*, 2(2), p. 45-74. DOI: [10.5281/zenodo.10577098](https://doi.org/10.5281/zenodo.10577098)

RESUMO

O presente artigo aborda sobre a influência das instituições no processo da formulação, implementação e avaliação de políticas, e analisa, como estudo de caso, o Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE) como política activa de emprego no contexto angolano. O PAPE, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 113/19 de 16 de Abril, é uma política pública de abrangência nacional, estruturado em três dimensões de intervenção, nomeadamente a formação profissional, o estágio profissional e o micro-crédito e Kits profissionais. Entre os objetivos, o PAPE visa promover o emprego, estimular a iniciativa empreendedora, aumentar a empregabilidade dos jovens e contribuir no processo de combate à pobreza nas famílias angolanas. Assim, o principal objectivo do presente artigo é analisar o processo político da implementação do PAPE, tendo como abordagem metodológico-teórica o institucionalismo. A estratégia metodológica considera também, do ponto de vista da abordagem do paradigma, pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, com recurso à análise documental e revisão bibliográfica como instrumento de recolha de dados, e à análise de conteúdo como técnica para a análise pretendida. Dos resultados obtidos, concluiu-se, parcialmente, que o processo de formulação e implementação do PAPE é um produto institucional, porquanto obedeceu às regras, práticas e procedimentos formais, tendo envolvido diversos actores e mobilizado e utilizado vários recursos. Entretanto, não há evidências de se ter envolvido no debate (auscultação) os jovens beneficiários e outros actores parceiros, como por exemplo, empresas privadas que asseguram o estágio profissional, para se aferir as condições administrativas e técnicas.

Palavras-chaves: Políticas Públicas de Emprego; Empregabilidade em Angola; PAPE.

ABSTRACT

This article deals with the influence of institutions in the process of formulating, implementing and evaluating policies, and analyzes, as a case study, the Action Plan for the Promotion of Employability (PAPE) as an active employment policy in the Angolan context. The PAPE, approved by Presidential Decree No. 113/19 of April 16, is a nationwide public policy, structured around three dimensions of intervention, namely vocational training, professional internships and micro-credit and professional kits. Among its objectives, PAPE aims to promote employment, stimulate entrepreneurial initiative, increase the employability of young people and contribute to the process of combating poverty in Angolan families. Thus, the main objective of this article is to analyze the political process of implementing PAPE, using institutionalism as a methodological-theoretical approach. The methodological strategy also considers, from the point of view of the paradigm approach, research of a qualitative and descriptive nature, using documentary analysis and bibliographic review as data collection tools, and content analysis as the technique for the intended analysis. From the results obtained, it was partially concluded that the process of formulating and implementing the PAPE is an institutional product, as it obeyed formal rules, practices and procedures, involved various actors and mobilized and used various resources. However, there is no evidence that the young beneficiaries and other partner actors, such as the private companies that provide the work placement, were involved in the debate (consultation) in order to assess the administrative and technical conditions.

Keywords: Public employment policies; Employability in Angola; PAPE

1. Introdução

No campo das políticas públicas, toda a acção desenvolvida pelo Estado é objecto de análise. No exercício das suas funções, acções como a garantia do direito à livre iniciativa privada, as medidas de promoção do emprego, do empreendedorismo, da formação profissional e da protecção social; a prestação de serviços de saúde, educação e segurança pública, etc., que visam satisfazer as necessidades colectivas, baseiam-se em regras, regulamentos, procedimentos e outros quadros normativos institucionalmente estabelecidos. E este processo todo, no campo da ciência política, é objecto de análise com recurso a vários modelos teóricos. Dos que a literatura traz à discussão, figura o institucionalismo, nas suas mais variadas perspectivas de análise, nomeadamente o institucionalismo histórico, o racional e o sociológico.

O conceito do institucionalismo nos remete ao estudo das instituições como sendo o espaço (entenda-se, não físico) aonde se desenvolve o processo político e a acção pública. Entretanto, esse conceito na literatura não reúne consenso, quer, talvez, por se tratar de um construto teórico, cujas abordagens emanam de escolas doutrinárias distintas, ou, por outro lado, por se considerar nas abordagens contextos de realidade institucional distintos e as várias perspectivas de observação; inclusive, a diferença na multiplicidade de linguagem que é utilizada nas diversas disciplinas (OSTROM, 2007, p. 22) e em vários contextos, destaca os profundos e extensos debates diferenciados em torno do conceito. No campo da ciência política, por exemplo, o conceito abrange uma série de abordagens metodológicas (SCHMIDT, 2014), que contribuem na divisão de opiniões.

Ao incluir no conceito do institucionalismo as instituições informais, como a tradição, costume, cultura e hábito (NORTH, 1990), aprofunda-se o debate e fica cada vez mais difícil encontrar o consenso sobre a definição do conceito, pois, parece que tudo quanto se pode identificar como manifestações culturais, ou representações sociais, pode constituir-se em instituição. E a esse respeito, Rothstein (1996, apud LOWNDES et al, 2018) observa que se o conceito de instituição “significa tudo, então não significa nada”. Entretanto, no nosso entender e conforme veremos seguir nas abordagens de diferentes autores, os elementos constitutivos (ou característicos) do conceito não deixam muitas margens para interpretações muito assimétricas do significado do institucionalismo. várias perspectivas de observação; inclusive, a diferença na multiplicidade de linguagem que é utilizada nas diversas disciplinas (OSTROM, 2007, p. 22) e em vários contextos, destaca os profundos e extensos debates diferenciados em torno do conceito. No campo da ciência política, por exemplo, o conceito abrange uma série de abordagens metodológicas (SCHMIDT, 2014), que contribuem na divisão de opiniões.

No exercício das suas funções, acções como a garantia do direito à livre iniciativa privada, as medidas de promoção do emprego, do empreendedorismo, da formação profissional e da protecção social; a prestação de serviços de saúde, educação e segurança pública, etc., que visam satisfazer as necessidades colectivas, baseiam-se em regras, regulamentos, procedimentos e outros quadros normativos institucionalmente estabelecidos. E este processo todo, no campo da ciência política, é objecto de análise com recurso a vários modelos teóricos. Dos que a literatura traz à discussão, figura o institucionalismo, nas suas mais variadas perspectivas de análise, nomeadamente o institucionalismo histórico, o racional e o sociológico.

O debate e fica cada vez mais difícil encontrar o consenso sobre a definição do conceito, pois, parece que tudo quanto se pode identificar como manifestações culturais, ou representações sociais, pode constituir-se em instituição. E a esse respeito, Rothstein (1996, apud LOWNDES et al, 2018) observa que se o conceito de instituição “significa tudo, então não significa nada”. Entretanto, no nosso entender e conforme veremos seguir nas abordagens de diferentes autores, os elementos constitutivos (ou característicos) do conceito não deixam muitas margens para interpretações muito assimétricas do significado do institucionalismo. várias perspectivas de observação; inclusive, a diferença na multiplicidade de linguagem que é utilizada nas diversas disciplinas (OSTROM, 2007, p. 22) e em vários contextos, destaca os profundos e extensos debates diferenciados em torno do conceito.

No campo da ciência política, por exemplo, o conceito abrange uma série de abordagens metodológicas (SCHMIDT, 2014), que contribuem na divisão de opiniões. Ao incluir no conceito do institucionalismo as instituições informais, como a tradição, costume, cultura e hábito (NORTH, 1990), aprofunda-se o debate e fica cada vez mais difícil encontrar o consenso sobre a definição do conceito, pois, parece que tudo quanto se pode identificar como manifestações culturais, ou representações sociais, pode constituir-se em instituição. E a esse respeito, Rothstein (1996, apud LOWNDES et al, 2018) observa que se o conceito de instituição “significa tudo, então não significa nada”. Entretanto, no nosso entender e conforme veremos seguir nas abordagens de diferentes autores, os elementos constitutivos (ou característicos) do conceito não deixam muitas margens para interpretações muito assimétricas do significado do institucionalismo. várias perspectivas de observação; inclusive, a diferença na multiplicidade de linguagem que é utilizada nas diversas disciplinas (OSTROM, 2007, p. 22) e em vários contextos, destaca os profundos e extensos debates diferenciados em torno do conceito. No campo da ciência política, por exemplo, o conceito abrange uma série de abordagens metodológicas (SCHMIDT, 2014), que contribuem na divisão de opiniões.

2. O Institucionalismo e o Processo das Políticas Públicas: um olhar aos marcos teóricos.

No campo das políticas públicas, toda a acção desenvolvida pelo Estado é objecto de análise. No exercício das suas funções, acções como a garantia do direito à livre iniciativa privada, as medidas de promoção do emprego, do empreendedorismo, da formação profissional e da protecção social; a prestação de serviços de saúde, educação e segurança pública, etc., que visam satisfazer as necessidades colectivas, baseiam-se em regras, regulamentos, procedimentos e outros quadros normativos institucionalmente estabelecidos. E este processo todo, no campo da ciência política, é objecto de análise com recurso a vários modelos teóricos. Dos que a literatura traz à discussão, figura o institucionalismo, nas suas mais variadas perspectivas de análise, nomeadamente o institucionalismo histórico, o racional e o sociológico.

O conceito do institucionalismo nos remete ao estudo das instituições como sendo o espaço (entenda-se, não físico) aonde se desenvolve o processo político e a acção pública. Entretanto, esse conceito na literatura não reúne consenso, quer, talvez, por se tratar de um construto teórico, cujas abordagens emanam de escolas doutrinárias distintas, ou, por outro lado, por se considerar nas abordagens contextos de realidade institucional distintos e as várias perspectivas de observação; inclusive, a diferença na multiplicidade de linguagem que é utilizada nas diversas disciplinas (OSTROM, 2007, p. 22) e em vários contextos, destaca os profundos e extensos debates diferenciados em torno do conceito. No campo da ciência política, por exemplo, o conceito abrange uma série de abordagens metodológicas (SCHMIDT, 2014), que contribuem na divisão de opiniões.

Ao incluir no conceito do institucionalismo as instituições informais, como a tradição, costume, cultura e hábito (NORTH, 1990), aprofunda-se o debate e fica cada vez mais difícil encontrar o consenso sobre a definição do conceito, pois, parece que tudo quanto se pode identificar como manifestações culturais, ou representações sociais, pode constituir-se em instituição. E a esse respeito, Rothstein (1996, apud LOWNDES et al, 2018) observa que se o conceito de instituição “significa tudo, então não significa nada”. Entretanto, no nosso entender e conforme veremos seguir nas abordagens de diferentes autores, os elementos constitutivos (ou característicos) do conceito não deixam muitas margens para interpretações muito assimétricas do significado do institucionalismo. Segundo Schmidt (2014), o institucionalismo pode ser compreendido como a ciência que estuda as instituições como um conjunto de regras, práticas e procedimentos de carácter jurídico-constitucional, bem como as estruturas e o contexto que influenciam os resultados do processo político e moldam a conduta e o comportamento político.

Segundo Schmidt (2014), o institucionalismo pode ser compreendido como a ciência que estuda as instituições como um conjunto de regras, práticas e procedimentos de carácter jurídico-constitucional, bem como as estruturas e o contexto que influenciam os resultados do processo político e moldam a conduta e o comportamento político. Para Ostrom (2007, p. 22), “o termo “instituição” refere-se a muitos tipos diferentes de entidades, incluindo tanto organizações como as regras utilizadas para estruturar padrões de interação dentro e entre organizações”.

Segundo Birkland (2020), Knoepfel et al (2011) e Secchi (2013), actores são todos os indivíduos e organizações, de diferentes sectores da sociedade, que participam no processo das políticas públicas e que possuem capacidades e recursos de poder e repertórios de influenciar o conteúdo e as estratégias de implementação e de avaliação das políticas, e podem ser classificados por actores oficiais e não oficiais, públicos e privados, singulares e colectivos, uns actuando de forma directa e activa e outros de forma indirecta e passiva.

Todos estes actores podem ser agrupados em actores governamentais e não-governamentais. Os actores Governamentais, segundo Secchi (2013, pp. 99-116), incluem-se (i) os políticos – todos aqueles que estão directamente ligados aos centros de decisão, que possuem legitimidade e autoridade institucionalizada para propor, elaborar e implementar as políticas públicas, compreendem, portanto, os Poderes Executivo e Legislativo; (ii) os designados politicamente – são todos aqueles que, indicados pelo político eleito, ocupam na faixa intermediária cargos de chefia, de direcção e de consultoria na administração pública; (iii) os burocratas (como corpo de funcionários públicos) – que têm como função principal manter o funcionamento da administração pública activo e (iv) os juízes – “são servidores públicos que desempenham importante papel no processo de implementação das políticas públicas; são os que têm a prerrogativa de interpretar a justa ou injusta aplicação de uma lei por parte dos cidadãos e da própria administração pública”.

Referências Bibliográficas

- Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. (2003). As três versões do Neo-institucionalismo. *Lua Nova: Revista De Cultura E Política*, (58), p. 193–223. <https://doi.org/10.1590/S0102-64452003000100010>
- Cairney, Paul. (2020). *Understanding Public Policy: Theories and Issues*. 2nd Editions: Westview Press.
- Ostrom, E. Institutional Rational Choice: an assessment of the institutional analysis and development framework. In.: Sabatier, P. A. (2007). *Theories of the Policy Process*. Westview Press.
- Riedo, I. G., Ramos, M. J., Gubert, F. P. P., & Feiden, A.. (2023). Institucionalismo e suas relações com o desenvolvimentismo: Passado, presente e futuro . *Brazilian Journal of Political Economy*, 43(2), 516–538. <https://doi.org/10.1590/0101-31572023-3346>
- Rosa, Júlia G. L. da; Lima, Luciana Leite & Aguiar, Rafael Barbosa de. (2021). *Políticas Públicas: Introdução*. Jacarta: 1ª edição. Porto Alegre.
- Hay, Colin; Lister, Michael & Marsh, David. (2006). *The State Theories and Issues*. Palgrave Macmillan.
- Knoepfel, Peter; Larrue, Corrine; Varone, Frédéric & Hill, Michael. (2011). *Public Policy Analysis*. Bristol, Polity Press University of Bristol.
- Birkland, Thomas (2020). *An Introduction to the Policy Process*, New York, Routledge.
- Lowndes, Vivien; Marsh, David & Stoker, Gerry. (2018). *Theory and Methods in Political Science*. 4ª Ed., Macmillan Education UK.
- March, James G; Olsen, Johan P. (1989). *Rediscovering institutions: the organizational basis of politics*. New York: Free Press.
- North, Douglass C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Political Economy of Institutions and Decisions)*. Cambridge University Press.
- Secchi, Leonardo. (2013). *Políticas Públicas: conceitos, esquema de análise, casos práticos*. 2ª ed, São Paulo: Cengage Learning.
- Hill, Michael. (2005). *The Public Policy Process*. 4ª ed, Pearson Longman.
- Steinmo, Sven; Thelen, Kathleen; Longstreth, Frank. (1992). *Structuring Politics (Historical Institutionalism in Comparative Analysis): The establishment of work-welfare programs in the United States and Britain: Politics, ideas, and institutions*. Cambridge University Press, n.8, pp. 217-250.